

SHAHARSOZLIKDA “SMART CITY” KONSEPSIYASI ELEMENTLARINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI

Muxamadjanov Farxod Furkatovich

Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: Maqolada shaharsozlikda zamonaviy yondashuv asosida loyihalarni amalga oshirish, muqobil energiyalardan foydalanish orqali shahar atrof-muhitini tabiiy saqlash, shaharda istiqomat qiladigan aholi uchun barcha qulayliklarni standartlar asosida joriy etish orqali turmush tarzini rivojlantirish yo'lidagi istiqbolli takliflar va kelib chiqishi mumkin bo'lgan muammolar tahlil qilingan.

Tayanch iboralar: tarixiy shahar, madaniy meros obyektlari, shaharsozlik, tarixiy obida, aqlli shahar, restavratsiya.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatyaptiki 2050-yilga borib yer sayyorasi aholisining kamida 70% qismi shaharlarda yashaydi. Bu o'z navbatida megapolis shaharlar ko'payishi insonlar yashash tarzi ijobiy tomonga o'zgarishi bilan ushbu shaharlarda ko'plab global muammolar kelib chiqishi oldindan tahlil qilinmoqda. Ushbu muammolarni oldindan yechimini topish maqsadida olimlar o'z izlanishlarini olib borib takliflar ishlab chiqishmoqda. Zamonaviy shahar infratuzilmasini yaratish loyihalari orasida hozirda “Aqlli shahar” loyihasi eng maqbul yo'nalish sifatida tanlab kelinmoqda. XX asrda paydo bo'lgan bu ibora XXI-asrga kelib dunyo mamlakatlari orasida shaharsozligida keng qo'llanilib kelinmoqda hamda yer yuzida zamonaviy axborot kommunikatsiyalari tizimlari bilan boshqariladigan shaharlar vujudga kelmoqda. 2024-yilga kelib “Aqlli shahar” konsepsiyasi asosida qurilib foydalanishga topshirilgan shaharlar soni 400 dan oshdi.

“Smart city” — bu shaharsozlikning yangi ko'rinishidir. Aqlli shahar ma'nosini beruvchi “Smart City” kelajakda ekologik toza va iqtisodiy taraqqiy etgan, shu bilan birga, aholi bandligi ta'minlangan makonni anglatadi.

“Smart city” nima uchun kerak? Bu savolga urbanizatsiya, iqtisodiy taraqqiyot va ekologik tahdidlar omil bo'lgani bilan javob qaytarish mumkin. Shahar aholisining ko'payib borayotgani shaharlarda ekologik toza texnologiyalardan oqilona foydalanishni taqozo

qilmoqda. Ma'lumki, mamlakatlar yalpi ichki maxsulotining katta qismi shaharlar hissasiga to'g'ri keladi. 2025 yilga borib jahondagi 600 ta yirik shahar jahon yalpi ichki mahsulotining 60 foizini beradi. Shu shaharlarning 30tasi esa 2010 yildan 2020 yilgacha yalpi ishlab chiqarishni 20 foizga oshirdi. Urbanizatsiya jarayonlarining ortib borayotgani esa shahar ekologiyasiga bosim o'tkazmoqda. Havoga chiqarilayotgan zaharli gazlarning 70 foizi shahar hissasiga to'g'ri kelishi aytiladi. Bu jahonda ishlab chiqariladigan energiyaning 80 foizi shaharlarda iste'mol qilinishini anglatadi.

Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, “Aqlli shahar”da oqilona boshqaruv va oqilona hayot ta'minlanishi kerak. Ya'ni iqtisod ham, aholining safarbarligi ham, turmush tarzi ham aqlli bo'lishi kerak. Bu kabi talablar hozircha o'zgina shaharlarga joriy etilmoqda.

Aqlli shahar deganda ko'pchilikning xayoliga birinchi galda Yevropa va Amerika Qo'shma Shtatlari kelishi aniq. Haqiqatan ham hozircha shunday. Aqlli shaharlar ro'yxatiga Vena, Barselona, Amsterdam, Nyu-York kiritilgan. Osiyo mamlakatlari ham chetda turgani yo'q. Birlashgan Arab Amirliklaridagi Dubay, Xitoyning Shanxay va Gonkong, Janubiy Koreyaning Seul, Singapur poytaxti, Avstraliyaning Ballarat shaharlarini ham «Aqlli shahar»lar ro'yxatiga kiritish mumkin. Aqlli shaharlar ro'yxatini tuzishda yagona talab yo'q. Har bir shahar individual loyihaga ega aqlli shahar sifatida ko'riladi.

1-rasm. Binolar boshqaruvini raqamlashtirish uchun foydalanishi kerak bo'lgan tizimlar.

Misol tariqasida, Avstriya poytaxi Venani olib ko'radigan bo'lsak, bu shaharda ko'plab muammolar bartaraf etilgan. Bosh loyihaga ko'ra bu shaharda jamoat transporti juda ham taraqqiy etgan. Vena turarjoy binolarining samara berayotganidan faxrlansa arziydi. Bu yerda binolar energiya ishlatishdan ko'ra ishlab chiqarishi bilan ajralib turadi. 2020 yilga kelib Venada 300 ming kvadrat metr quyosh panellari o'rnatildi. Shuningdek, shahar atrofida aqlli yo'ldosh shaharchalar qurilishi rejalashtirilgan. Aspern deb nomlanuvi mazkur hududda shaharsozlikning eng zamonaviy ko'rinishlari o'z aksini topadi. Bu yerda kommunikatsiya tizimida deyarli muammolar bo'lmaydi. Shahardagi muammolarni uydan tashqariga chiqmay turib hal qilish imkoniyatlari yaratiladi. Bu shaharda navbatda turish nima ekani bilinmaydi. Dam olish imkoniyatlari esa yanada kengayadi.

Aqlli shahar deganda «bilimlar shahrini», «raqamlar shahrini», kibernetika shahrini, ekologik shaharni tushunish kerak. Aqlli shaharning oddiy shaharlardan farqi fuqorolarning o'zaro muloqotida ham bilinadi. Oddiy shaharlarda Axborot kommunikatsiya texnologiyalari aqlli shahardagidek odamlar hayotiga kirib bormagan. Bir so'z bilan aytganda aqlli shaharlar inson farovonligiga yo'naltiriladi.

Aqlli shaharda ishsizlik bo'lmaydi. Sotsiolog va iqtisodchilar ishlab chiqarish avtomatlashgani bois ish o'rinlari qisqarishidan xavotirga tushmoqda. Biroq hi-tech sohasida ishlovchi mutaxassislarga talab ortishidan xam aslo ko'z yumib bo'lmaydi. Bundan tashqari ijtimoiy sohalarda, sog'liqni saqlash tizimida, ta'lim va xizmat ko'rsatish tarmog'ida ishlaydiganlarga xam talab kamaymasligini yoddan chiqarish kerak emas.

O'zbekiston Respublikasida qurilish sohasi tubdan isloh qilinmoqda. 2021 yil 23 may kuni qayta mukammallashtirilib kuchga kirgan "O'zbekiston Respublikasining shaharsozlik kodeksi"ning asosiy maqsadi shaharsozlik faoliyati sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat. Ushbu kodeksning 10-moddasida shaharsozlikda qo'yiladigan talablar aniq qilib ko'rsatilgan. Xususan:

-shaharsozlik faoliyati subyektlari tomonidan shaharsozlik to'g'risidagi qonun hujjatlariga, shaharsozlik normalari va qoidalariga rioya etilishi;

-hududlar va aholi punktlarini tabiiy hamda texnogen xususiyatga ega favqulotda vaziyatlar ta'siridan himoya qilish;

-atrof-muhitni muhofaza qilish, ekologik xavfsizlik talablariga, yong'inga qarshi hamda sanitariya qoidalariga, normalariga va gigiyena normativlariga rioya etish;

-suvni muhofaza qilish zonalari, muhandislik va transport infratuzilmasi obyektlarining muhofaza zonalari talablariga rioya etish;

-madaniy meros obyektlarini va muhofaza etiladigan tabiiy hududlarni saqlash talablariga rioya etish;

-aholi punktlarini aholi punktlarining tegishli turi uchun shaharsozlik normalari va qoidalarida belgilangan aholiga xizmat ko'rsatish darajasidan kam bo'lmagan muhandislik, transportga oid hamda ijtimoiy infratuzilmalar obyektlari, rekreatsiya va sog'lomlashtirish maqsadlariga mo'ljallangan obyektlar, shuningdek hududlarni obodonlashtirish obyektlari bilan ta'minlash;

-nogironligi bo'lgan shaxslarning ijtimoiy infratuzilma obyektlaridan (turar joylar, jamoat va ishlab chiqarish binolari, imoratlar va inshootlari,

sogʻliqni saqlash, madaniyat, sport obyektlari va boshqa obyektlardan) moneliksiz foydalanishi uchun shart-sharoitlar yaratish;

-shaharsozlik faoliyati sohasidagi qarorlarning muhokamasi va qabul qilinishida fuqarolarning oʻzini oʻzi boshqarish organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari va fuqarolar ishtirok etishi uchun shart-sharoitlarni taʼminlash.

Yuqoridagi talablarni xulosasi sifatida hozirgi vaqtda "Smart city" elementlarini bosqichma-bosqich

Oʻzbekistonda joriy etish hukumat miqyosida nazorat qilinmoqda. Bu ishlarni amali sifatida hozirgi kunda olib borilayotgan qurilish ishlarida asosiy maqsad tejamkorlik sifatini saqlash masalasi ekanligini koʻrish mumkin. Shaharsozlik sohasining rivojlanishi orqali aholining turmush tarzi yaxshilanadi. Agarda shahardagi qurilishlarda "Smart" texnologiyalar joriy etilsa komfort sharoitlar yaratiladi.

2-rasm. Aqlli shaharlarda mavjud boʻlishi kerak boʻlgan tizimlar.

Shaharlarni aqlli qilishda yana bir tizim bu umumiy universal shahar ilovasi hisoblanadi. Shaharliklar uchun kerakli barcha maʼlumotlar ilovada birlashtirilishi mumkin. U orqali aqlli shaharda yashaydigan kishi taksi chaqirishi, toʻlovlarni amalga oshirishi, hukumat vakillariga yoʻldagi oʻnqir-choʻnqir joylar haqida xabar berishi, aynan shu fursatda shaharning qaysi qismida tirbandliklar va toʻxtash joyidagi boʻsh oʻrinlar haqida bilib olishi mumkin

Aqlli shahar oddiy shahardan nimasi bilan farq qiladi?

«Aqlli shahar» tushunchasiga yondashuvlar xilma-xil, biroq u doim texnologiyalar bilan boyitilgan aholi yashash punktini anglatadi. Bunday texnologiyalarning mohiyati tushunarli – qurilmalar oʻzaro aloqada tashqi olam bilan inson ishtirokisiz, biroq uning farovonligi yoʻlida xizmat qiladi. Oddiy misol – tabiiy yorugʻlik yetishmaganida ishga tushadigan koʻcha yoritgichi.

Aqlli shaharlarning maqsadi – shaharliklar hayotini qulayroq va xavfsizroq qilish, shuningdek, shahar moliya mablagʻlari va hududini tejashdan iborat. Masalan, aqlli fonuslar bilan shahar koʻchalari tunda ham xavfsiz, biroq elektr energiyasi uchun minimal miqdorda pul sarflanadi: qorongʻi tushmaguniga qadar u bekorga yonib turmaydi.

Kelajakning ideal aqlli shahrida har bir qadamda aholini texnologiyalar kutib oladi, ular yagona ekotizimni hosil qiladi va inson hayotining barcha jihatlarini uchun javob beradi: jamoat transportida harakatlanishdan tortib, chiqindining qayta ishlanishigacha.

Maʼlumki, ayrim sanoatlashtirilgan shaharlar havoning, suvning, atrof-muhitning buzilishi natijasida inson yashashi, faoliyat koʻrsatishi uchun tobora yaroqsiz boʻlib bormoqda. Shu sababli "aqlli shahar"ni albatta koʻkalamzorlashtirish lozim. Unda alohida "yashil hudud" zonalarini yaratish maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar:

1. "Top architecture and design trends for 2023," Dezeen, Dec. 20, 2022. [Online]. Available: <https://www.dezeen.com/2022/12/20/top-architecture-design-trends-2023/>.
2. "Green Buildings: Sustainable Construction Continues to Grow," BNP Paribas Real Estate, Mar. 15, 2023. [Online]. Available: <https://www.realestate.bnpparibas.com/green-buildings-sustainable-construction-continues-grow>.
3. "Housing Paul and Paula: Building Repair and Urban Renewal in the German Democratic Republic," Journal of Urban History, vol. 44, no. 5, pp. 1–20, 2018.
4. Gayratovna, I. D., Achilovna, S. I., & Bakhodirovich, B. B. (2023). ORGANIZING PEDESTRIAN PATHS IN HISTORICAL CITIES. JOURNAL OF ENGINEERING,

MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE, (2), 211-

214.

